

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДТРИМКИ ОСОБИСТОЇ ТА ГРУПОВОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТУРБУЛЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Освітня галузь України постійно знаходиться в системі комплексної трансформації на різних рівнях (структурному, методологічному та методичному), що можна охарактеризувати як період соціальної турбулентності. Актуальними питаннями, зважаючи на навколишні реалії є: як забезпечити безпеку суб'єктам освітнього процесу не знижуючи його якості, як забезпечити гідну конкуренцію Європейській освіті та зберегти контингент здобувачів на всіх ланках (ця проблема почала набувати актуальності ще в 2010-х роках); як зберегти та примножити педагогічні кадри не тільки з економічної точки зору, але й особистісному розуміння важливості професії.

Дослідження, яке було проведено в 2025 році психологічним порталом «Qui.help» дозволяє зробити наступні висновки щодо стану психоемоційного здоров'я українців в 2025 році [7]: 1. Головними стресорами визначаються: війна (59%), невизначеність майбутнього (57%), вигорання та фінанси (по 48%), обстріли (44%). Особистості з дуже поганим психоемоційним станом мають у середньому 9 стресорів одночасно; 2. Респонденти відзначають спектр симптомів хронічного стресу й виснаження. Найпоширенішими описами є: «нічого не хочеться» (60%), пригнічений настрій (56%), в тому навіть після відпочинку (55%). 3. Понад 40% українців оцінюють свій психоемоційний стан як поганий або дуже поганий. Ще 43% – у зоні «задовільно». Лише 16% почуваються добре або дуже добре. Близько 10% відчувають себе у ресурсі – частково або повністю. Найуразливішою групою є молодь 18-24 (67% виснажені) та українці за кордоном із наміром повернутися (66% виснажених, 33% у повному виснаженні, 0% у ресурсі). Найтривожнішим симптомом є посилення суїцидальних думок серед дітей та молоді (18-24). Результати підкреслюють актуальність не тільки психологічної підтримки, але й формування особистої життєстійкості, а також використання ресурсу групи.

Результати дослідження проведеного у вересні 2025 Агенцією масштабуючого коучингу «Працювати далі: внутрішній портрет України» [2] показали, що 40% опитаних українських освітян перебувають у стані високого стресу. Дослідження інтернет-видання Media Sapiens [ms.detector.media] визначає, що 43% освітян перебувають у стані високого стресу. Для освітян ключовий виклик – невідповідність між бажанням реалізації мети та матеріальними умовами. Змістовними характеристиками також є: на емоційному рівні – натхнення поряд з втомою; високий рівень професійного вигорання через специфіку діяльності; сильна особиста мобілізація разом з високою вразливістю; максимальна втрата ресурсу.

Обнадійливими є результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології «Думки і погляди українців щодо питань війни і миру», проведеного у листопаді-грудні 2025 [4], які показують, що незважаючи на стрес, 58-50% українців знаходяться в межах умовної норми, виявляючи саме «резильєнтність», як базову властивість, яка дозволяє адаптуватися, проявляти життєву стійкість в складних умовах та знаходити ресурси для розвитку.

Поняття «резильєнсу» широко використовується в різних галузях як прояви поведінки особистості під час складних умов та відновлення після. В науковій літературі розділяють поняття «резильєнсу» та «резильєнтності». За Д. Асоною та О. Хаустовою [1] «резильєнс» є процесом, а «резильєнтність» – властивістю (або здатністю) особистості. Серед багатьох визначень «резильєнтності» нами обрано робоче [5]: це розумова, фізична, емоційна та поведінкова здатність людини адаптуватися, відновлюватися та процвітати в ситуаціях ризику, викликів, небезпеки, складності та негараздів, а також вчитися та рости після невдач.

Говорячи про напрямки підтримки особистої та групової резильєнтності суб'єктів освіти (викладачів, вчителів, здобувачів різних рівнів, менеджмент освітнього закладу), ми маємо на

увазі, з одного боку, розуміння особистих властивостей, які забезпечують адаптивність та умови їх прояву, а, з іншого боку, систему заходів на рівні навчального закладу.

Система психологічної допомоги та підтримки, відновлення резильєнтності (в офлайн та онлайн форматах) активно формується починаючи з 2020 року (періоду пандемії COVID-19) та продовжує розвиватися та набувати систематизації з початком повномасштабного вторгнення в лютого 2022 року. На якість психологічної підтримки та результат у вигляді рівня резильєнтності впливає індивідуальний підхід до тем консультацій, вебінарів та тренінгів, курсів підвищення кваліфікації й навіть навчальних тем для здобувачів освіти в межах освітніх програм [3]. Для цього слід враховувати внутрішні чинники життєстійкості, такі як [6]: позитивне мислення; спрямованість на самореалізацію; розвиток різних видів стресостійкості; самоефективність, навички роботи із суперечливою інформацією; володіння комунікативними навичками тощо. Важливим фактором є пошук загальних форм підтримки суб'єктів освітнього процесу через опосередковані форми (з залученням зовнішніх стейкхолдерів, батьків, випускників) у межах конкретного освітнього середовища через участь у соціально-значущих заходах, волонтерських проектах, зустрічах, що сприяє формуванню загального позитивного фону освітнього середовища й, як слідство, підвищенню особистої та групової резильєнтності.

Список бібліографічних посилань

1. Асонова, Д., Хаустова, О. (2019). Розвиток концепції резильєнсу в науковій літературі протягом останніх років. *Психосоматична медицина та загальна практика*, [online] 4 (4), с. 210–219. Available at: <https://uk.emedjournal.com/index.php/psp/article/view/219> [Accessed 28 Dec. 2025].
2. Буняк, В. (2025). *40% опитаних українських освітян перебувають у стані високого стресу, – дослідження* [online]. Available at: <https://ms.detector.media/trendi/post/38396/2025-09-08-40-opytanykh-ukrainskykh-osvityan-perebuvayut-u-stani-vysokogo-stresu-doslidzhennya/> [Accessed 05 Jan. 2026].
3. Гога, Н. П. (2024). Досвід роботи психологічної служби зво в умовах безперервної освіти онлайн та офлайн. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*. т. 30, с. 70–76.
4. Грушецький, А. (2025). *Думки і погляди українців щодо питань війни і миру: грудень 2025* [online]. Available at: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1572&page=1> [Accessed 02 Jan. 2026].
5. Кокун, О. М. (2020). Професійна життєстійкість особистості: аналіз феномена. *Актуальні проблеми психології*, [online] т. V, вип. 20, с. 68-81 Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/721356> [Accessed 25 Dec. 2025].
6. Кокун, О. М., Мельничук, Т. І. (2023). *Резильєнс-довідник* [online]. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Available at: <chrome-extension://efaidnbmninnkpbpcjpcglclefindmkaj/https://surl.li/ofzfbh> [Accessed 24 Dec. 2025].
7. Qui.help (2025) *Дослідження 2025: Психічне здоров'я українців у 14 важливих запитаннях* [online]. Available at: <https://www.qui.help/blog/doslidzhennia-2025-psykhichne-zdorovia-ukraintsiv> [Accessed 05 Jan. 2026].

References

1. Assonova, D., Haustova, O. (2019). Rozvytok kontseptsii rezyliyensu v naukoviy literaturi protyahom ostannikh rokiv [The development of the concept of resilience in the scientific literature in recent years]. *Psykhosomatychna medytsyna ta zahal'na praktyk* [online] iss. 4(4), pp. 210–219. Available at: <https://uk.emedjournal.com/index.php/psp/article/view/219> [Accessed 28 Dec. 2025].
2. Buniak, V. (2025). *40% opytanykh ukrayins'kykh osvityan perebuvayut' u stani vysokoho stresu, – doslidzhennya* [40% of Ukrainian educators surveyed are under high stress, study finds] [online]. Available at: <https://ms.detector.media/trendi/post/38396/2025-09-08-40-opytanykh-ukrainskykh-osvityan-perebuvayut-u-stani-vysokogo-stresu-doslidzhennya/> [Accessed 05 Jan. 2026].
3. Hoha, N. (2020). Dosvid roboty psykhoholichnoyi sluzhby zvo v umovakh bezperervnoyi osvity

onlayn ta oflayn [Work experience of the psychological service of the ZVO in the conditions of continuous online and offline education]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*, vol. 30, pp. 70–76.

4. Hrushetsky, A. (2025). *Dumky i pohlyady ukrayintsiv shchodo pytan' viyny i myru: hruden' 2025* [Opinions and views of Ukrainians on issues of war and peace: December 2025] [online]. Available at: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1572 &page=1> [Accessed 02 Jan. 2026].

5. Kokun, O. M. (2020). Profesiyna zhyttyestiykist' osobystosti: analiz fenomena [Professional resilience of the individual: analysis of the phenomenon]. *Aktual'ni problemy psykholohiyi*, [online] iss. 5 (20), pp. 68–81. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/721356> [Accessed 25 Dec. 2025].

6. Kokun, O. M., Melnychuk, T. I. (2023). *Rezyliyens-dovidnyk: praktychnyy posibnyk* [Resilience Handbook: A Practical Guide] [online]. Kyiv: Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. Available at: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://surl.li/ofzzbh> [Accessed 24 Dec. 2025].

7. Qui.help (2025) *Doslidzhennya 2025: Psykhichne zdorov'ya ukrayintsiv u 14 vazhlyvykh zapytannyakh* [Research 2025: Mental health of Ukrainians in 14 important questions] [online]. Available at: <https://www.qui.help/blog/doslidzhennia-2025-psykhichne-zdorovia-ukraintsiv/> [Accessed 05 Jan. 2026].

Гога Наталія Павлівна. Напрямки розвитку підтримки особистої та групової резильєнтності суб'єктів освітнього процесу в турбулентному середовищі.

У матеріалах визначено поняття «резильєнсу» та «резильєнтності» як процесу та комплексної здатності особистості адаптуватися, функціонувати та відновлюватися в стресовому середовищі.

Приведені результати низки досліджень психоемоційного стану українців, де представлені актуальні стресори, рівень прояву та симптоми хронічного стресу. Виділені групи, які потрапляють у зону ризику, зокрема діти, молодь, серед дорослих – освітяни.

Наведені характеристики проявів стресу у освітян (невідповідність між бажанням реалізації мети та матеріальними умовами, протиріччя між натхненням та втомою; високий рівень професійного вигорання, особиста мобілізація разом з високою вразливістю; максимальна втрата ресурсу).

Описаний загальний підхід до розуміння системи підтримки та розвитку особистої та групової резильєнтності суб'єктів навчання, зазначена важливість індивідуального підходу вибору форм підтримки (вебінарів, тренінгів, курсів) та їх тематики з (самореалізація, позитивне мислення, стресостійкість, самоефективність, комунікативні навички тощо). Підкреслене значення пошуку загальних форм підтримки як фактору підвищення особистої та групової резильєнтності.

Ключові слова: резильєнтність, суб'єкти освітнього процесу, психоемоційне здоров'я, стрес, психологічна підтримка.

Hoha Nataliia. Directions for Development of Supporting Personal and Group Resilience of Educational Process Subjects in a Turbulent Environment.

The materials define the concepts of «resilience» as a process and a complex ability of an individual to adapt, function and recover in a stressful environment.

The results of a number of studies of the psycho-emotional state of Ukrainians are presented, which present current stressors, the level of manifestation and symptoms of chronic stress. Groups that fall into the risk zone are highlighted, in particular children, youth, and among adults - educators.

The characteristics of stress manifestations in educators are presented (discrepancy between the desire to realize the goal and material conditions, contradictions between inspiration and fatigue; high level of professional burnout, personal mobilization together with high vulnerability; maximum loss of resource).

A general approach to understanding the support system and developing personal and group resilience of learning subjects is described, the importance of an individual approach to choosing forms of support (webinars, trainings, courses) and their topics (self-realization, positive thinking, stress resistance, self-efficacy,

communication skills, etc.) is noted. The importance of finding general forms of support as a factor in increasing personal and group resilience is emphasized.

Key words: resilience, subjects of the educational process, psycho-emotional health, stress, psychological support.

Л. С. Гур'янова, О. В. Панасенко, О. О. Данильєв

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ЗВО

У сучасних умовах однією з базових метрик при прийнятті рішення про вибір університету, оцінці якості освітніх програм, привабливості регіональних сегментів ринку, ефективності діяльності університету тощо є оцінка об'єкта в рейтингових системах [1–3]. Проектування останніх базується на широкому використанні методів інтелектуального аналізу даних (ІАД) [4], що дозволяють провести впорядкування багатовимірних об'єктів, до яких належать університети, як складні соціально-економічні системи.

Незважаючи на очевидні переваги рейтингових систем у визначенні еталонних практик проектування освітніх програм тощо, рейтингове управління на основі ІАД не знайшло широкого поширення в українських вищих навчальних закладах.

У роботі пропонуються моделі рейтингування та діагностики діяльності університетів на основі таких методів ІАД, як кластерний, дискримінантний і регресійний аналіз. Запропонований комплекс моделей включає: 1) моделі кластеризації університетів за рівнем ефективності діяльності; 2) моделі розпізнавання класу; 3) моделі прогнозування рейтингових позицій.

Моделі кластеризації університетів за рівнем ефективності діяльності базуються на ієрархічних агломеративних та ітеративних методах [4]. Інформаційна база для реалізації цього блоку моделей сформована з відкритих баз даних, таких як Індекс QS, Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс THE University Impact, Індекс THE WUR, Індекс UniRank, Індекс для переможців наукових конкурсів, Індекс для премії Президента та ВР для молодих вчених, Індекс для отриманих патентів, Індекс для заяв вступників. Аналіз дендрограми класифікації на основі методу Уорда (рис. 1), отриманої для більш ніж 200 українських університетів, дозволив зробити висновок про доцільність поділу українських ЗВО на три кластери.

Для визначення складу кластерів використовувався ітеративний метод кластерного аналізу k-середніх [4]. В результаті групування до першого кластера увійшли 78 ЗВО (університети з сильними конкурентними позиціями), до другого – 68 (університети із середніми конкурентними позиціями), до третього – 56 (університети зі слабкими конкурентними позиціями). Графік середніх значень змінних для кожного кластера наведено на рис. 2.

Як видно з рис. 2, найбільш значуща диференціація спостерігається за такими змінними, як Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank. При цьому індикатори 78 університетів-лідерів, які увійшли до першого кластера, мають істотний розрив з університетами другого і третього кластера. Істотно менша диференціація характерна для таких змінних, як Індекс для отриманих патентів, Індекс для заяв вступників, що свідчить, з одного боку, про інноваційну спрямованість як багатогалузевих, так і спеціалізованих, галузевих університетів, а, з іншого, про істотну конкуренцію в умовах кризових демографічних процесів, слабку представленість на міжнародному освітньому ринку. За такими змінними, як Індекс QS, Індекс THE University Impact, Індекс THE WUR диференціація кластерів університетів незначна, що підтверджує слабку участь в альянсах європейських університетів і програмах міжнародної акредитації.

Для побудови моделей розпізнавання класів (моделей другого блоку) застосовувався дискримінантний аналіз [4] на основі системи виділених раніше найбільш значущих змінних, таких як Індекс Scopus, Індекс Webometrics, Індекс UniRank (рис. 3).